

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

References

1. Chebotar V.K., Zaplatkin A.N., Sherbakov A.V. Microbial preparations based on endophytic and rhizobacteria, which are promising for increasing the productivity and efficiency of mineral fertilizer use in spring barley (*Hordeum vulgare* L.) and vegetable crops // *Agricultural biology*. – 2016. – V. 51 - № 3. – P. 335–342.
2. Normurodova K.T., Shokhiddinova M.N. Prospects of endophyte bacteria in agriculture // *Journal News of UzMU*. - Tashkent, 2020. №3/2. - P. 108-112.

**DORIVOR *LYCIUM RUTHENICUM* MURR TARKIBIDAGI BIOLOGIK
FAOL MODDALARNING AHAMIYATI.**

D.M. Safarova, Sh.U. Axanbayev, Z.F. Ismailov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

E-mail: dilfuzasafarova1993@gmail.com

Annotatsiya: *Lycium ruthenicum* Murr o‘simligi tarkida uchrovchi biologik faol moddalar; flavonoidlar, polisaxaridlar va alkaloidlar o‘simlik mevalari va barglarida uchraydigan antosiyaninlarning antibakterial, farmakologik va biologik xususiyatlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: *Lycium ruthenicum* Murr, antosiyaninlar, flavonoidlar, polisaxaridlar, antioksidant, farmakologiya, dorivor o‘simliklar.

Lycium ruthenicum Murr *solanaceae* oilasiga mansub, yarim buta yoki butasimon o‘simlik bo‘lib asosan Markaziy Osiyo, Xitoy, Mo‘g‘ulistonda o‘sadi. Mazkur o‘simlik O‘zbekistonning Namangan, Farg‘ona, Samarqand, Buxoro viloyatlarida va Qizilqum, Ustyurt, Amudaryo, Sirdaryo, Orol dengizi bo‘ylaridagi qurg‘oqchil va sho‘rlangan hududlarida tabiiy holda uchraydi [8]. Ushbu dorivor o‘simlik antioksidant xususiyatlari va biologik faol moddalarini o‘zida saqlashi bilan, an‘anaviy tibbiyotda keng qo‘llaniladi. *L. ruthenicum* Murr tarkibida uchrovchi kvertsetin, rutin, miritsetin, kaemferol, luteolin kabi bir guruh flavonoidlar bo‘lib, ular kuchli antioksidant hisoblanib, hujayralarni yuqori shikastlanishlardan himoya qiladi hamda yurak-qon tomir tizimini yaxshilash hujayrani immun tizimini kuchaytirishda ishtrok etadi.

Mevalarining tarkibida oqsil, minerallar, uglevodlar, karotin, B1, B2, PP, C vitaminlari va urug‘larida esa bir qancha makro va mikro elementlar, polisaxaridlar va aminokislotalarga boy, ekanligi aniqlangan. Bundan tashqari qora jing‘il (maxalliy nomi) tarkibidagi antosiyaninlar organizmga tushgan patogen mikroorganizmlarning hujayra devoriga zarar yetkazadi va ularning o‘shiga to‘sqinlik qiladi. Shuningdek antosiyaninlarning mikroorganizmlarga ta‘sir ko‘rsatish mexanizmlaridan biri ularning, genetik materialiga zarar yetkazib,

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

ularning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Ayrim ilmiy manba ma'lumotlariga ko'ra *L. ruthenicum* Murr tarkibidagi karotinooidlar va flavonoidlar hujayrada oksidlanish stressini oshirish orqali, erkin radikallarni hosil qilib, bakteriya hujayralarini nobut qiladi. Bundan tashqari fenol tabiatli birikmalar bakteriyalarning fermentlari va oqsillariga bog'lanib, oqsil sintezining buzilishiga olib keladi. Ushbu o'simlikdan olingan ekstraktlar gram-musbat *staphylococcus aureus* ni ingibirlashi aniqlangan. Ilmiy manbalarga ko'ra *L. ruthenicum* Murr mevalaridan olingan ekstraktlarning antibakterial ta'siri turli bakteriyalarga qarshi sinovdan o'tkazilgan va antibakterial faollikka ega ekanligi aniqlangan [1, 3-4].

Bu o'simlik ekstraktlari antibiotiklarga chidamli bakteriyalarga qarshi tabiiy muqobil vositalar sifatida tadqiq qilish mumkin ekanligini va bu kabi tadqiqotlarni kengroq o'rganish kerak ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari *L. ruthenicum* Murr ning fitokimyoviy tadqiqotlariga doir natijalarga ko'ra α -amilaza, α -glyukozidaza, asetilkolinesteraza, tirozinaza, shuningdek, 15-lipoksigenaza kabi fermentlari *Saccharomyces boulardii* ning o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. *L. ruthenicum* Murr. an'anaviy tibbiyotdan tashqari, farmatsevtika sohasida ham muhim manba hisoblanadi. Uning mevalari antioksidant, yallig'lanishga qarshi, immunitetni kuchaytiruvchi va boshqa farmakologik xususiyatlarga ega bo'lib, bu uni turli dori preparatlarini ishlab chiqishda istiqbolli manba ekanligini ko'rsatadi. So'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar *L. ruthenicum* Murr. ning kimyoviy tarkibi va farmakologik faolligini o'rganishlar davomida ushbu o'simlikning urug'i tarkibida yog' kislotalari, fitosterol, linolein, olein, palmetin, stearin kislotalari mavjudligi aniqlangan. Shuningdek birinchi marta fitosterollar guruhiga kiruvchi 24-metilenxolesterol, kampesterol, stigmasterol, dihidrolanosterol, 24-metildesmosterol, β -sitosterol, 5-avenasterol, sikloartenol va 7-avenasterol aniqlangan. Ushbu qilingan natijalar *L. ruthenicum* Murr urug'i yog'i yuqori qiymatli fitokimyoviy moddalarning potensial manbai bo'lib, yangi funktsional oziq-ovqatlar mahsulotlarini boyitish uchun ishlab chiqishda foydalanish mumkinligini ko'rsatadi [5, 6].

Bundan tashqari *L. ruthenicum* Murr ning an'anaviy qo'llanilishi, kimyoviy tarkibi va farmakologik faolliги bo'yicha o'tkazilgan izlanishlar uning farmatsevtik dori vositalari ishlab chiqarishda muhim manba ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu tadqiqotlar *L. ruthenicum* Murr. ning farmatsevtika sanoati uchun yangi dori preparatlar ishlab chiqarishda qimmatli manba ekanligini va uning faol moddalarini yanada chuqurroq o'rganish va qo'llash uchun ilmiy natijalarga asoslangan texnologiyalarni ishlab chiqishni ko'rsatmoqda [2, 7].

Shu maqsadga binoan, bizning tadqiqotlarimiz ham Samarqand shahri hududlarida tabiiy holda tarqalgan dorivor *L. ruthenicum* Murr ekstraktlarining antimikrob faolligini *in vitro* sharoitdida aniqlash tahlil qilish asosida

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

biotexnologiya va farmaseftika sanoati uchun zarur bo'lgan tabiiy dorivor birikmalarga boy o'simliklarni biologik xususiyatlarini kengroq o'rganishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xu M. L. et al. Research progress on active ingredients and product development of *Lycium ruthenicum* Murray //Molecules. – 2024. – T. 29. – №. 10. – C. 2269.
2. Tao L. et al. Advance on Traditional Uses, Phytochemistry and Pharmacology of *L. ruthenicum* Murr //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2022. – T. 56. – №. 6. – C. 844-861.
3. Lee H. S., Choi C. I. Black goji berry (*Lycium ruthenicum* Murray): a review of its pharmacological activity //Nutrients. – 2023. – T. 15. – №. 19. – C. 4181.
4. Dong Y. et al. Antibacterial effect and mechanism of anthocyanin from *L. ruthenicum* Murr //Frontiers in microbiology. – 2022. – T. 13. – C. 974602.
5. Zhao X. et al. Fatty acid and phytosterol composition, and biological activities of *Lycium ruthenicum* Murr. seed oil //Journal of food science. – 2018. – T. 83. – №. 10. – C. 2448-2456.
6. Xu M. L. et al. Research progress on active ingredients and product development of *LyciumH ruthenicum* Murray //Molecules. – 2024. – T. 29. – №. 10. – C. 2269.
7. Xu M. L. et al. Research progress on active ingredients and product development of *Lycium ruthenicum* Murray //Molecules. – 2024. – T. 29. – №. 10. – C. 2269.
8. X.Q.Haydarov., D.M.Safarova, Samarqand viloyatida tarqalgan *Lycium Ruthenicum* MURR. ning morfobiologik xususiyatlari. “Bioxilma-xillikni saqlash va rivojlantirish” Ilmiy amaliy konferensiya materiallari // GulDU Guluston 2020. 211-212 bet.

TRAMETES VERSICOLOR (L.) L LOYD DORIVOR ZAMBURUG‘INING BIOTEXNOLOGIK AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Sherqulova J.P.

Qarshi davlat universiteti

E-mail: j.shirkulova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada dorivor *Trametes versicolor* zamburug‘ining biologik faol birikmalari ularning dorivor xususiyatlariga urg'u berilgan. *In vivo* va *in vitro* eksperimental tadqiqotlar ma'lumotlari, shuningdek, klinik sinovlar yuqori bazidiomitsetlardan turli birikmalarning biologik faolligini tasdiqlash uchun